

Facetten der Weiblichkeit – Eine Analyse kontemporärer indonesischer Literatur

Wissenschaftliche Hausarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
eines Bachelor of Arts

der Universität Hamburg

vorgelegt von

Leonie Kress

aus Bad Homburg vor der Höhe

Hamburg 2021

Vorwort

In dieser Arbeit wird Wert darauf gelegt, Begrifflichkeiten *gender*-neutral auszudrücken. Um eine diverse Gesellschaft zu repräsentieren, wird im Text der *gender*-Doppelpunkt verwendet. Die Verfasserin dieser Arbeit ist sich einer Gesellschaft, die über die bi-Geschlechtlichkeit hinausgeht, bewusst, verfasst diese Arbeit aber vor dem Hintergrund der momentanen gesellschaftlichen Gegebenheiten, sprich der aktuell realen Benachteiligung des Femininen.

Da diese Arbeit von einer nicht in einer indonesischen Gesellschaft lebenden Person verfasst wird, stützen sich etwaige Annahmen, die über ein gesellschaftliches Verständnis von Weiblichkeit im Kontext Indonesiens gemacht werden, auf Zweitquellen, einschlägige Literatur und im Rahmen des Studiums erarbeitetes Wissen.

INHALT

1.	EINLEITUNG	1
1.2.	Einordnung der Primärliteratur	2
1.3.	Zum Gegenstand	4
2.	HAUPTTEIL	5
2.1.	Räumliche Facetten	5
2.1.1.	Motiv der Natur	7
2.1.2.	Motiv der Stadt	8
2.1.3.	Tanz als Schnittstelle mentaler und körperbezogener Räume	9
2.2.	Zeitliche Facetten	12
2.3.	Bedeutung des Traumas für Shakuntalas <i>gender</i>-Empfinden im Erwachsenenalter	14
2.4.	Facettenreichtum der Erzählinstanz	16
2.4.1.	Hinterfragen konventioneller Rollenvorstellungen	17
2.4.2.	Narrative Inszenierung der Beziehung zwischen den Geschlechtern	18
2.5.	Laila und Shakuntala – Feministische Ansatz oder versteckte Heteronormativität?	20
3.	FAZIT	25
	LITERATURVERZEICHNIS	28
	Primärliteratur	28
	Sekundärliteratur	28

„Ist es etwa mein Fehler, den Wechsel zu lieben, die Verwandlung, die Unbeständigkeit?“
(Utami, Sternagel 2015: 173)

1. Einleitung

Romane, unabhängig davon, aus welcher Epoche oder geographischen Region sie kommen, sind meist geprägt von ihren Figuren. Die Figuren geben der Handlung Struktur und fungieren sowohl als Orientierungshilfe als auch als Identifikationskonzepte für die Lesenden. Umso verwunderlicher ist es, wenn eine Figur nicht schlüssig erscheint. Oftmals fällt es schwer zu benennen, was es ist, dass bei den Rezipient:innen den Eindruck einer unausgeglichenen Figur entstehen lässt. Im Laufe der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit und auch während des Studiums, fiel eine exakte Beschreibung, welche Faktoren eine literarische Figur un schlüssig erscheinen lassen, nie leicht und kam immer wieder auf. Häufig resultieren diese Beschreibungen in einer generellen Infragestellung der in der Geschichte beschriebenen Gesellschaft oder enden mit einer eher subjektiven Auffassung und Beurteilung. Eine kurze Auseinandersetzung mit der Konzeption der Figur der *Dewi Ayu* in Eka Kurniawans Roman *Cantik itu Luka* 2019, resultierte ebenfalls in einer Verwunderung über die Ambivalenz der Figur und in einer Spekulation um den Aufbau der Gesellschaft innerhalb des Romans. Um diese Ambivalenzen zu erfassen und ihnen auf den Grund zu gehen, wird in dieser Arbeit ein, ‚Verstehprozess‘; wie Brigitte Rath (2011: 7) ihn nennt, in Gang gebracht. Die Interpretation zweier Romane der indonesischen Autorin Ayu Utami, geschieht hier mittels einer *gender*-orientierten Erzähltextanalyse, die es nach Nünning und Nünning zum Ziel hat,

“[...] im Analysevorgang die geschlechtsspezifischen Implikationen der Produktions- und Rezeptionsbedingungen zu berücksichtigen und Korrelationen zwischen narratologischen Ansätzen und den soziokulturellen Kategorien sex, gender und sexuality aufzuzeigen.” (Nünning, Nünning 2002: 35).

Angelehnt an Jossfinn Bohns Beitrag (2017: 134), *Genderambivalenz und -dichotomie in Stiferts „Brigitta“, „Zwei Schwestern“ und „Der Nachtsommer“*, werden ausgewählte Textstellen innerhalb verschiedener Analysekatogorien untersucht und auf ihre weibliche und männliche Konnotation hin geprüft. Die zu untersuchenden Analysekatogorien ergeben sich aus dem Anspruch, eine komplexe Figurenanalyse zu erzielen. Des Weiteren

sollen die vorangegangenen bereits beschriebenen Ambivalenzen innerhalb des Figurverstehens mittels der Frage nach der Zuverlässigkeit der Erzählinstanz, in diesem Falle der Protagonistin der behandelten Textabschnitte, erörtert und frühere Beobachtungen anderer Forscher:innen infrage gestellt werden. Die Analysen der Romane mittels dieser Methode verspricht einen großen Erkenntnisgewinn, denn sonst Nichtgreifbares kann durch sie artikuliert werden. Diesen Ansatz verfolgt in seinen Grundzügen auch Charlotte Marbeant, die sich in ihrer recht aktuellen Arbeit *Framing Gender Paradoxes in Indonesian Literature. The story of Bawuk* mit der Ambivalenz der Figur *Bawuk* der gleichnamigen Kurzgeschichte Umar Kayams auseinandersetzt. Auch sie wendet die *gender*-orientierte Analyse in ihren Ansätzen an und erarbeitet mittels der Methode eine produktive Einordnung der Figur (Marbeant 2020: 19 ff.).

1.2. Einordnung der Primärliteratur

Die indonesische Originalausgabe von *Saman* erschien 1998 in Jakarta und wurde vielfach diskutiert, analysiert und portraitiert (Vgl. Michalik, Budianta, Jankowski: 2015; Paramaditha: 2007; Budiman: 2003; Prakoso, Khasanah: 2009). Drei Jahre später, 2001, folgte *Larung* als ein Sequel der Geschichte. Beide Romane erschienen zu einer Zeit des Umschwungs der indonesischen Politik. Nach dem Rücktritt Präsident Suhartos im Mai 1998 und dem damit einhergehenden Ende der *New-Order*-Ära, trugen vor allem Autor:innen, wie Ayu Utami, Oka Rusimi und Djenar Maesa Ayu maßgeblich dazu bei, veraltete Tabus aufzubrechen und neue Perspektiven zu schaffen (Paramaditha 2007: 68–69, Budiman 2017: 14). Anfänglich für ihre Offenheit kritisiert, wurde im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Werke dieser Autor:innen Problematiken wie Sexualität und Freiheit nicht bloß ob ihres symbolischen Wertes thematisierten, sondern ihr Geschriebenes vielmehr stellvertretend für eine allgemeinere Gleichberechtigung und eine Neustrukturierung der Nation einstand (Aveling 2007: S. 15, nach: Widijanto: 1999; Michalik, Budianta 2015: 161). Trotz der mittlerweile 22 vergangenen Jahre seit Erscheinen von *Saman*, ist die Thematik des Werkes immer noch hochaktuell. Gerade im Zuge der aktuellen Debatte um einen Anstieg der Konservativität in Indonesien, lohnt sich eine Neueinordnung des Gegenstands (Lanti, Ebih, Dermawan 2019: 15).

Diese Arbeit hat den Anspruch, Ayu Utamis Werke *Saman* und *Larung* mittels einer *gender*-orientierten Erzähltextanalyse zu erforschen und die Frage, welche Relevanz der Faktor *gender* in der Figurencharakterisierung der Figur *Shakuntala* spielt, zu beantworten. Wie bereits erwähnt, waren *Saman* und *Larung* und vor allem die Figur der Shakuntala, bereits oft Thema wissenschaftlicher Arbeiten. Allerdings wurden sie häufig mittels kulturwissenschaftlicher oder historischer Methoden besprochen, weniger jedoch hinsichtlich ihrer narrativen Elemente (Vgl. bspw. Bandel: 2009; Paramaditha: 2007; Budiman: 2003; Prakoso, Khasanah: 2009). Diese momentane Lücke versucht die vorliegende Arbeit ansatzweise zu füllen. Da die narratologische Forschung seit einigen Jahren auch den Ansatz der *gender*-orientierten Erzähltextanalyse verfolgt, ist der Anspruch dieser Arbeit, die Figur der Shakuntala mittels einer solchen Analyse zu durchleuchten. Im Gegensatz zur klassischen Erzähltextforschung, verspricht der Ansatz einer *gender*-orientierten Analyse nach Nünning und Nünning,

“[...] das Erschließen von Zusammenhängen zwischen inhaltlichen wie auch strukturellen textuellen Phänomenen einerseits und gesellschaftlichen Machtstrukturen in Form der Geschlechterordnung andererseits.” (Nünning, Nünning 2010: 255).

Gerade, weil diese Arbeit den Anspruch hat, die Thematik auch interdisziplinär zu diskutieren bietet sich diese Form der narratologischen Auseinandersetzung optimal an. Im Folgenden wird die Struktur der Arbeit vorgestellt.

Da Texte meist, die hier analysierten in jedem Fall, im Austausch mit ihren zeitgenössisch-historischen Umständen stehen, spielt der Aspekt der Zeit eine übergeordnete Rolle (Nünning, Nünning 2004: 23; Paramaditha 2007: 68–69). Wie sich im späteren Verlauf der Arbeit herausstellen wird, ist die Zeiterfahrung der zu untersuchenden Figur ein wesentlicher Faktor hinsichtlich der Geschlechterperspektive. Nicht ganz unabhängig vom Aspekt der Zeit und in manchen Quellen als die Zeit mit einschließend genannt, ist die Frage nach der Räumlichkeit innerhalb des Textes. Der Aspekt der Räumlichkeit wird im Besonderen durch einen charakterisierenden Faktor ausgedrückt: dem Tanz. Die Figur Shakuntala erlebt sich selbst und ihre Umgebung am intensivsten, wenn sie tanzt. Alle in Nünning und Nünning (2004, 2010: 251–269) für die *gender*-orientierte Analyse relevant eingestuften Punkte die Räumlichkeit betreffend werden im Falle Shakuntalas mittels des Tanzes verbildlicht. Aufgrund dessen werden die Faktoren Natur, Stadt und die mentalen

Räume um den Aspekt der Körperlichkeit ergänzt und unter dem Motiv des Tanzes diskutiert. Hinsichtlich der weiterführenden Frage nach der Ambivalenz bzw. Inkohärenz der Figur wird in einem ergänzenden Teil dieser Arbeit auf die Wichtigkeit der Analyse hinsichtlich der Unzuverlässigkeit der Erzählinstanz hingewiesen. Merkmale dieser Unzuverlässigkeit werden ebenfalls mittels relevanter Faktoren heraus sondiert. Zuletzt wird die mehrfach diskutierte Szene zwischen Shakuntala und Laila die der Relevanz des *gender*-Begriffs betreffend analysiert. Hier wird sich vor allem zeigen, welchen Ertrag die vorher analysierten Punkte hinsichtlich dieser Szene leisten, denn sie werden maßgeblich zur Klärung der etwaigen Kohärenz der Erzählung auf sowohl narratologischer als textuell informativer Ebene beitragen. Insbesondere weil die nuancierte Herausarbeitung *gender*-relevanter Textstellen größerer Umschreibung bedarf, wird ein Großteil der Arbeit der Literaturanalyse dienen. In einem letzten Teil wird die in der Erzähltextanalyse erkannte Problematik in den historischen Kontext Indonesiens nach 1998 eingeordnet und aufgeführt, welche Schwierigkeiten sich bei der Konstruktion einer nachvollziehbaren literarischen Figur ergeben. Zukunftsweisend wird außerdem ein Ausblick auf aktuelle Autor:innen und Werke *queerer* indonesischer Literatur gegeben.

1.3. Zum Gegenstand

Wie bereits beschrieben, analysiert die vorliegende Arbeit die Darstellung der Geschlechterkonstruktion und der Kohärenz der Figur Shakuntala in Ayu Utamis Romanen *Saman* und *Larung*. Aufgrund ihres Äußeren als androgyn beschrieben (Vgl. Utami 2001: 134, 143), ist Shakuntala in der Lage sowohl ihren Körper als auch ihre Stimme nach Belieben eher an ein weibliches oder ein männliches Wesen erinnern zu lassen (Vgl. Utami 2001: 143 ff., 149; Utami 1998: 121). Ihre Figur erweckt also bei den Rezipient:innen die Annahme, dass Ayu Utami hier eine Figur konzipiert hat, die nicht nach heteronormativen Standards interpretiert werden kann. Diese Abweichung von der Norm wurde in zahlreichen Werken thematisiert und im Kontext der *post*-1998 Autorinnen, als stark kontemporär eingeordnet (Michalik, Budianta 2015: 161). Die Auswahl der hier analysierten Textstellen beschränkt sich in der indonesischen Ausgabe des Werkes *Saman* auf die Seiten 118–159 und auf die Seiten 131–173 in *Larung*. In den deutschsprachigen Ausgaben finden sich die Textstellen in *Saman* innerhalb der Seiten 109–147, in *Larung* innerhalb

der Seiten 121–187. Diese Textstellen sind hauptsächlich autodiegetisch erzählte Erinnerungen und Gegenwartsbeschreibungen Shakuntalas. Als Primärliteratur dienen hauptsächlich die indonesischen Ausgaben der Werke. Allerdings wurde sich an einigen Stellen dazu entschieden, die deutsche Übersetzung mit in die Analyse einzubeziehen. Die entsprechenden Passagen sind gekennzeichnet.

In bereits erschienenen Analysen rund um die Figur der Shakuntala, wurden viele Spekulationen über ihre Sexualität angeführt, allerdings wurde oft versäumt, die Begrifflichkeiten in *sex*, *gender* und *sexuality* zu unterteilen. Da im deutschen die Begriffe Geschlecht oder Geschlechtlichkeit nicht präzise genug sind, werden in dieser Arbeit die englischen Begrifflichkeiten *sex*, *gender* und *sexuality* verwendet. Des Weiteren wird ein bereits mit dem *gender*-Begriff auseinandergesetzter Diskurs vorausgesetzt. Diskutiert wird nicht die Frage nach dem biologischen Geschlecht oder der Existenz dessen, sondern nach den gesellschaftlich mit dem *gender*-Begriff verknüpften Eigenschaften und dem Vorhandensein einer Geschlechterrollenkonformität.

Hinsichtlich der Aktualität der hier analysierten Romane ist anzumerken, dass sich Ayu Utamis Werke auf eine Zeit beziehen die nun schon mehr als 20 Jahre zurückliegt. Sowohl aus *Saman* als auch aus *Larung* spricht ein liberaler Feminismus, der nicht repräsentativ für die gesamte Gesellschaft Indonesiens steht. Aspekte der Intersektionalität wie beispielsweise Frauen(rechte) im Islam, die Zentralisierung Javas und die Frage nach der sozialen Klasse der Akteur:innen der Geschichten, bleiben innerhalb der Romane weitestgehend unthematisiert. Durch den beschränkten Umfang dieser Arbeit ist es leider nicht möglich auf solche wichtigen intersektionalen Kriterien einzugehen.

2. Hauptteil

2.1. Räumliche Facetten

Die narratologische Erarbeitung der Wichtigkeit fiktionaler Darstellung von Raum und Räumen ist in besonderer Weise vielversprechend für die Analyse dieser Erzähltexte. Gerade, weil *Raum* als gesellschaftliche Besonderheit mit einem hohen Grad an Semantisierungen verbunden und gleichzeitig eine reale Widerspiegelung der Gegebenheiten ist,

bietet dessen Analyse ein produktives Potenzial in der *gender*-orientierten Narratologie. Der Begriff *Raum* ist als ein universaler zu verstehen, welcher sowohl die Verortung einer Szene als auch das umfassendere Bestehen in einem bspw. kulturellen Raum meint (Nünning, Nünning 2004: 49).

Um *gender*-relevante Nuancen der Figur Shakuntala zu beleuchten, scheint die Interpretation der folgenden Raumerfahrungen vielversprechend: Der Raum zwischen Heimat und Fremde, ihre mentalen Räume und ihr Körper als Raum im Tanz. Gerade weil die Figur durch ihre multi-Geschlechtlichkeit eine Art Vergleich mit sich selbst zulässt, ist es im Speziellen für die Analyse der Figur Shakuntala interessant, einen Blick auf die Beschreibung von Räumen innerhalb der Geschlechtermatrix zu werfen (Nünning, Nünning 2004: 64).

Sowohl in *Saman* als auch in *Larung* erlebt die Leser:innenschaft Shakuntalas Vergangenheit durch ihre Erzählstimme. Als autodiegetische Erzählinstanz mit interner Fokalisierung (nach: Genette 1998: 121), beschränkt sich ihre Perspektive auf ihr inneres Erleben und wird in Rückblenden und Monologen vermittelt. (Vgl. Utami 1998: 121 ff., Vgl. Utami 2001: 150 ff.) Von besonderer Bedeutung für die räumliche Interpretation der Figur Shakuntalas ist definitiv der sowohl physische als auch mentale Raum des Tanzes. Der Tanz ist einer der identitätsformenden Faktoren der Figur und zieht sich durch jede Station ihres Lebens. Er fungiert als expressives Mittel ihres *gender*-Verständnisses (Vgl. Utami 1998: 120–121; Vgl. Utami 2001: 150–151, 166, 171 ff.), und dient ihr gleichzeitig als Rückzugsort (Vgl. Utami 1998: 128–129, 141; Vgl. Utami 2001: S. 150–151, 158). In der Literatur wird zur Präzisierung der Raumerfahrung besonderes Augenmerk auf unterschiedliche und von *gender* abhängige Raumerfahrungen gelegt. So kann beispielsweise die Analyse der Konzipierung von Natur, weiblich konnotiert, gegensätzlich zur Stadt, männlich konnotiert, oder der Heimat gegensätzlich zur Fremde, eine große Rolle in der *gender*-orientierte Narratologie spielen. Auch in den Werken *Saman* und *Larung* finden sich stark semantisierte Bilder dieser Konzipierungen. Interessanterweise drücken sie sich im Falle Shakuntalas hauptsächlich im Motiv des Tanzes aus. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird sich die folgende Analyse besonders auf die für die Beantwortung der Leitfrage besonders produktiven Motive, sprich Natur/Stadt, mentale Räume und Körperlichkeit, konzentrieren.

2.1.1. Motiv der Natur

In der Literatur wird die Natur klassischerweise als ein stark weiblich konnotierter Raum verstanden (Nünning, Nünning 2004: 50). Vor allem gegensätzliche Assoziationen, wie Zartheit und Gewalt, Geburt und Zerfall sind prägnante Aspekte der Naturdefinition. Gerade in der indonesischen Mythologie wird die Natur eng mit der Weiblichkeit verknüpft. Beispiele hierfür sind die balinesische Reisgöttin *Dewi Sri* oder die Königin der Südsee *Nyi Roro Kidul* (Andayani 2019: 32; Suwardi 2013: 162). Ausgehend von der Annahme, weiblich konnotierter Naturräume, finden sich hinsichtlich Shakuntalas Figur oft Verbindungen zwischen Natur und Tanz. Semantisierungen wie ein florales Selbstbildnis stehen in engem Zusammenhang mit menschengemachten Mächten. So vergleicht sie ihren Körper bspw. während des Tanzes mit einer Knospe, die abgeknickt und in einen Wassergraben geworfen wird (Vgl. Utami 1998: 112). Hier liegt die Interpretation hinsichtlich bestehender Gegensätze nahe. Die als weiblich konnotierte Knospe, stellvertretend für den jugendlichen Körper, wird abgeknickt und abgerissen und somit verletzt. Sie wird in einen Wassergraben geworfen, in welchem sie treiben und tanzen kann. In diesem Textabschnitt lassen sich einige Metaphern in Verbindung mit Shakuntalas Entwicklung herausfiltern. Abgerissen durch äußeres Einwirken, wird die Knospe von ihrer Nährstoffquelle abgetrennt und achtlos weggeworfen. Dieses Bild kann stellvertretend für die Unterbindung der Erforschung ihres eigenen Körpers durch den Vater verstanden werden. Hinweise dafür liefert außerdem die Schilderung des Entfernens ihrer ‚Jungfräulichkeit‘¹, die durch ein Ausreißen ebendieser aus ihrem Körper bildlich dargestellt wird und an das Abreißen der Knospe erinnert. Florale Metaphern die ‚Jungfräulichkeit‘ betreffend finden sich in vielen Sprachräumen, so auch beispielsweise in der englischen und indonesischen Sprache.² Diese These unterstützend kann zudem die Beschreibung der Vagina mittels der Metapher der Blume herangezogen werden (Vgl. Utami 2001: 173). Hier wird erneut eine enge Verbindung zwischen der Vagina als fleischfressende Blüte und dem Tier, das „[...] keine Wirbelsäule besitzt [...]“ und „[...] groß und töricht [...]“ ist (Utami, Sternagel 2015: 186), also einer männlich konnotierten Gewalt, gezogen. Diese Textstelle in Verbindung mit der Beschreibung der im Wasser aufblühenden Knospe erweckt den Eindruck einer Dependenz der Geschlechter. Hinsichtlich der zeitlichen Differenz innerhalb

¹ Um die Kritik am Konzept der Jungfräulichkeit auszudrücken, wird der Begriff in einfache Zitatezeichen gesetzt.

² Englisch: *deflowering*, Indonesisch: *Bunga Perawan*.

der Erzählung können diese beiden Textstellen auf eine Abhängigkeit der beiden Geschlechter und vor allem auf eine Umkehrung der Machtverhältnisse innerhalb Shakuntalas hindeuten. Wurde die Blüte und ihr Schicksal zu Beginn der erzählten Zeit, nämlich ihrer Kindheit, noch als von außen bestimmt beschrieben, erweist sie sich später als ein verschlingendes und selbstbestimmtes Wesen. Die Entwicklung dieses Bildes kann auf der räumlichen Entfernung zu ihrem Vater basieren, welcher in der Erzählung als Prototyp der männlichen Unterdrückung dargestellt wird. Shakuntalas Verbindung mit der Natur ist also eine identitätsbestimmende und sie ununterbrochen begleitende. Die buchstäbliche Natur der Figur Shakuntala ist demnach weiblich konnotiert. Wie diese naturgegebene Weiblichkeit im Kontrast mit der Stadt steht und welche interpretativen Möglichkeiten der Vergleich bietet, wird im Folgenden beschrieben.

2.1.2. Motiv der Stadt

In der Literatur wird die Stadt im Gegensatz zur Natur aufgeführt und der Männlichkeit zugeschrieben (Nünning, Nünning 2004: 51). Während Shakuntalas Erzählungen aus der Kindheit in ländlicher Umgebung verortet sind, spielt sich ihr Erleben im Erwachsenenalter größtenteils in der Stadt ab. Auf den zeitlichen Aspekt dieses Szeneriewechsels wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen, im Folgenden soll auf das räumliche Erleben im Kontext der Stadt eingegangen werden. Als besonders ergiebig erweist sich die Beschreibung ihrer Ankunft in New York City. Shakuntalas Ankunft geschieht zum Winteranfang, einer völlig neuen Erfahrung für die Figur (Vgl. Utami 1998: 142 ff.). Sie erfährt diesen Ortswechsel als einen Schnitt zu ihrem alten Leben, denn sie sagt: „[...] sebab aku telah amat jauh dari ayahku.“³ (Utami 1998: 143). Im darauffolgenden Textabschnitt lässt sie die Stadt auf sich wirken und beschreibt diese mit eher dumpfen und sachlichen Worten und Metaphern. So schildert sie beispielsweise ihre Vorstellung von einem maschinellen Innenleben der Menschen, welche sie in den Gedärmen der Metro sieht (Vgl. Utami 1998: 143). Ihre Schilderungen vom Untergrund der Stadt scheinen im Kontrast zu ihrem Selbstbild zu stehen, welches sie metaphorisch durch die Selbstbezeichnung als ‚Erdgeist‘ beschreibt (Utami, Sternagel 2007: 133). Auch ihre Ausführungen zum Erscheinen des Straßenbildes als ‚schnurgerade‘ und ‚rechtwinklig‘, steht im

³ Deutschsprachige Übersetzung: „[...] die Hauptsache war: Ich war weit weg von meinem Vater.“ (Utami, Sternagel 2007: 132).

Kontrast mit ihrem wieder naturverbundenen Selbstbild einer verängstigten Maus (Utami, Sternagel 2007: 133). Hinweisend auf den Kontrast zwischen Heimat und Fremde, kann die Textstelle der Beschreibung ihres Apartments in NYC herangezogen werden. Sie beschreibt ihr Apartment mit vielen negativen Worten, doch relativiert diese durch die Angabe, auch in Jakarta ähnlich gewohnt zu haben (Vgl. Utami 1998: 146). Interpretatorisch lassen sich durch diese Textstellen folgende Schlüsse ziehen. Shakuntalas räumliches Erleben eines neuen Umfeldes äußert sich im Kontrast zu ihrem, hier eher durch weibliche Attribute konnotierten, Selbst. Die Stadt wird in einem ersten Begehen mit für die Geschlechter-Abgrenzung typischen Worten und Situationen beschrieben. Nach Nünning und Nünning stehen sich die „[...] traditionelle Konzipierung der Natur als weiblich [...]“ und der „[...] zivilisatorische Gegenpol, die Stadt [...]“ gegenüber (Nünning, Nünning 2004: 50). Interessant ist hier die Entwicklung der Figur anzuführen. Ihr Wechsel in eine neue Umgebung, wird motiviert durch eine Flucht vor dem Vater und damit der sie unterdrückenden Vergangenheit. Stellvertretend für einen Neuanfang erfährt sie einen Übergang in eine eher mit männlichen Attributen konnotierte Welt. Anfängliche Abgrenzungen von dieser männlich konnotierten Welt, bspw. in der Selbstbezeichnung als ‚Erdgeist‘, werden relativiert, indem die Figur im Laufe der Zeit ihre multi-Geschlechtlichkeit und vor allem den männlichen Part ihrer selbst annehmen und sich so in ihrer Gänze in der neuen Umgebung einfinden kann. Anschließend ist ferner anzumerken, dass diese Flucht vor der unterdrückenden Vergangenheit nicht vollständig abgeschlossen werden kann. Denn, wie durch die vorangegangenen Ergebnisse verdeutlicht, bleibt die Vergangenheit ein Teil der Figur. Der Ortswechsel kann eher als eine Befreiung von den Ketten der Unterdrückung und als ein Mittel zur graduellen Heilung traumabedingter Wunden verstanden werden. Shakuntalas Figur wird also trotz eines Orts- und Szenenwechsels weiterhin weiblich konnotiert dargestellt. Die männlich konnotierte Stadt erweist sich allerdings als formend für Shakuntalas multi-gender-Persönlichkeit. Die Stadt steht sozusagen stellvertretend für die von der Figur internalisierte Männlichkeit und das Annehmen männlich konnotierter Einflüsse.

2.1.3. Tanz als Schnittstelle mentaler und körperbezogener Räume

Hinsichtlich Shakuntalas *gender*-Verständnisses, bietet das Motiv des Tanzes viel Spielraum zur Interpretation. Ihr Körper leitet ihren Verstand und wirkt oft als autarkes Wesen (Vgl. Utami 2001: 158). Shakuntala beginnt ihre Tänze als weibliches Wesen, erfährt

aber eine Art Spaltung ihrer *gender* sobald sie sich in Bewegung setzt (Vgl. Utami 2001: 151). Stark ist hier das Bild des Drehens, welches für eine Unkontrollierbarkeit und die damit verbundene Sprunghaftigkeit ihres *gender*-Wechsels stehen kann (Vgl. Utami 2001: 150 ff.). Der Tanz ist für die Figur sowohl ein mentaler als auch physischer Rückzugsort. So sagt sie beispielsweise in *Saman*: „Bukan di panggung melainkan di sebuah ruang dalam diriku sendiri. Entah berunding atau tanpa batas, tempat itu suwung tanpa pengujung.“⁴ (Utami 1998: 128). Sie ist im Tanz ganz bei sich selbst und nimmt an, was und wer sie ist. Diese Annahme des Seins im Moment beschreibt erneut, welchen Stellenwert der Tanz für sie hat. Der Ausdruck ihrer selbst durch den Tanz ist ein seit ihrer Kindheit erlernter Zufluchtsort (Budiman 2003: 8). Im Tanz kann sie sich selbst so annehmen wie sie ist und wird auch von anderen akzeptiert – er ist sowohl ihr mentaler als auch körperlicher Rückzugsort. Entwickelt hat sich diese unumstößliche Wichtigkeit des Tanzes in ihrer frühen Kindheit, denn während der Schilderung ihrer Erinnerungen sind narratologisch interessante Beobachtungen zu machen. Erwähnenswert ist die fantastische und hochsemantisierte Erzählweise. Besonders in *Saman* wird die zu erzählende Welt mit kindlichen Begriffen dargestellt (Vgl. Utami 1998: 121–124, 127–128, 137–139). Intensive Vergleiche mit Märchenfiguren (Vgl. Utami 1998: 122–124), lassen auf eine Verzerrung der Erinnerungen und auf eine Kontrastierung mit dem Wertesystem früher veröffentlichter Texte schließen (Nünning, Nünning 2004: 138). Während dieses Erzählabschnitts beschreibt sie nicht nur eine romantische Episode mit einem „[...] Riesen [...]“ (Utami, Sternagel 2007: 114), sie beschreibt auch die für sie daraus folgenden Konsequenzen: nämlich die Einschränkung ihrer Freiheit durch ihren bereits vorher als „[...] böse [...]“ titulierten Vater (Utami, Sternagel 2007: 113; Vgl. Utami 1998: S. 123). Shakuntalas Erinnerungen sind extrem metaphorisch und umschreiben so auf eine abgeschwächte Art und Weise eine Zeit, die traumatisch gewesen sein muss. Shakuntalas Rückzug in abgewandelte Erinnerungen ihrer Vergangenheit können durchaus als Ablehnung der (gesellschaftlichen) Realität, hier vor allem der gesellschaftlichen Abgrenzung der *gender*, und ein Gewinn an (innerer) Freiheit interpretiert werden (Nünning, Nünning 2004: 61). Durch Shakuntalas Aussage: „Aku lupa sejak kapan kutahu bahwa aku anak perempuan, sama seperti kita lupa kapan kita pertama kali ingat.“⁵ (Utami 2001: 150),

⁴ Deutschsprachige Übersetzung: „Ich tanze nicht auf der Bühne, sondern in einem Raum in meinem Inneren. Ich weiß nicht, ob der Raum Wände hat oder unbegrenzt ist, jedenfalls ist er leer, frei von Besuchern.“ (Utami, Sternagel 2007:119).

⁵ Deutschsprachige Übersetzung: „Ich habe vergessen, seit wann ich weiß, dass ich ein Mädchen bin, so wie wir alle eben vergessen, wann wir uns zum ersten Mal erinnern.“ (Utami, Sternagel 2015: 164).

erschließt sich, dass sich ihr Eskapismus in die verspielt-metaphorischen Erinnerungen ihrer Vergangenheit auf ihrer *gender*-Nonkonformität begründet. Diese Beobachtung festigen Nünning und Nünning (2004: 61), indem sie feststellen, dass der Freiraum der geschlechtlichen undefinierbarkeit für das Individuum in der kindlichen Phase bestimmen ist und sich mentale Freiräume dann generieren, wenn dieser reale Freiraum unterdrückt wird. Stellvertretend als ausführendes Organ der Gesellschaft fungieren hier Shakuntalas Eltern die ihr wieder und wieder zu verstehen gegeben haben, dass sie nur eines sei: ein Mädchen. Diese heteronormative Gesellschaftsstruktur wird in beiden Elternfiguren gleichermaßen widergespiegelt. So ermahnt ihr Vater sie beispielsweise, sich als Frau nicht einem Mann zu nähern und sich auch keinem Mann hinzugeben, es sei denn es handele sich um den Ehemann (Vgl. Utami 1998: 123). Die gleiche Auffassung scheint auch ihre Mutter zu vertreten, die ihr im Kindesalter erzählt, dass sie oder besser gesagt, ihre ‚Jungfräulichkeit‘, wie ein Porzellanteller sei, der seinen Wert verliere, wenn er einen Sprung bekäme (Vgl. Utami 1998: 127).

Hinsichtlich räumlicher Aspekte kann für die analysierten Textstellen also festgehalten werden, dass Shakuntalas Identitätserfahrungen sehr eng mit ihrem Selbstbild in den eigens konstruierten mentalen Räumen verknüpft ist. Ihr Ausweg aus unterdrückenden Machtstrukturen war und ist seit jeher der Tanz. Im Tanz findet sie sowohl die multi-*gender*-Version ihrer selbst als auch einen mentalen Rückzugsort. Gesellschaftliche Normen, patriarchale Unterdrückung sowie misogynen Erwartungen an Shakuntala lassen sie immer wieder in diesen mentalen Raum zurückkehren und befeuert eine Art Überschwappen dieses mentalen Raumes in physische Räume. Ihr Eskapismus beschränkt sich im Erwachsenenalter nicht mehr auf diese mentalen Räume, sondern mündet in einem Einschlagen des physischen Abstands. Durch den physischen Ortswechsel und die Eindrücke eines männlich konnotierten Stadterlebens, erlaubt sie sich eine weiterführende und produktive Beziehung zu sich selbst und ihrer multi-*gender*-Persönlichkeit aufzubauen. Die Wurzeln ihrer Selbst, die sich durch weiblich konnotierte Naturmetaphern ausdrücken, verliert sie aber nie. Der Rückzug in mentale Räume ist für die Figur im Erwachsenenalter weniger von Nöten und zeigt sich hauptsächlich während der Einführung neuer Situationen. Zusammenfassend kann für die Analyse der Raum-Figur-Beziehung also festgehalten werden, dass sich der Facettenreichtum der Figur auch auf narratologischer Ebene verfestigt und sie sich im Zentrum der sowohl weiblich als auch männlich konnotierten Räume befindet. Dabei kann das Abgleiten in mentale Räume als eine Art Bewältigungs-

mechanismus ihres Traumas interpretiert werden, und verdeutlicht die Unentschlossenheit bezüglich eines *gender*-Dualismus. Weinberg (1999: 175) nennt das Trauma „[...] das Andere zur Erinnerung [...]“, und legt damit nicht nur eine Verzerrung der Erinnerungen, sondern auch eine durch traumatische Erlebnisse veränderte Realität der Figur nahe.

2.2. Zeitliche Facetten

Nach Nünning und Nünning sind narrative Strukturierungen der Kausalität zwischen Geschlecht und Identitätsformation und *gender*-spezifisches Zeiterleben höchst produktive Ansätze (Vgl. Nünning, Nünning 2004: 75 ff.). Insbesondere die Lebensgeschichte einer Figur beschreibt einen wichtigen Analysepunkt hinsichtlich der zeitlichen Einordnung. Treffend haben es Gildemeister und Wetterer (1992: 236) ausgedrückt, wenn sie schreiben, dass

„[...] in einer Gesellschaft, die auf der Polarisierung der Geschlechter und der Generalisierung von deren Effekten beruht, sich die ganze Lebensgeschichte einzelner vom ersten Tag an auf dieser Grundlage errichtet. Und insofern gibt es keine Möglichkeit des Identitätserwerbs jenseits eines Bezuges auf die Geschlechterkategorisierung.“

Auch Shakuntalas Lebensgeschichte wird zu großen Teilen von dem ihr gesellschaftlich zugeschriebenen *gender* (weiblich) bestimmt. *Gender*-relevante Analysepunkte der Figur zeigen sich vor allem in Situationen des *gender*-Wechsels. Shakuntala wechselt ihr *gender* vor allem dann, wenn sie tanzt oder es zielgerichtet einsetzen will (Vgl. Utami 2001: 149). Beschrieben wird dieser *gender*-Wechsel als ein Sich-Zeigen des Anderen in ihr und ist meist metaphorisch durch eine starke Kraft dargestellt (Vgl. Utami 2001: 166, 168). Dieser *gender*-Wechsel kann als eine Inkohärenz wahrgenommen werden, die eine Nachvollziehbarkeit der Lebensgeschichte der Figur erschwert (Nünning, Nünning 2004: 81). Eine Szene beschreibt die Verbindung zwischen Zeit und inkohärenter Selbsterzählung besonders. Shakuntala befindet sich als herangewachsene Person bei einer Sängerin. Sie beschreibt, dass sich der Mann in ihr über einen langen Zeitraum nicht gezeigt habe und, dass sie sich nicht an ein Treffen mit ihm erinnern könne (Vgl. Utami 2001: 168). Die Jahre in denen sie ohne diesen Teil von sich leben musste, werden als „[...] Augenblicke voller Niedergeschlagenheit [...]“ beschrieben (Utami, Sternagel 2015: 168). Der

verlorengegläubte Mann in ihr erscheint in der Sekunde, in der Shakuntala ihrer Bewunderung der anderen Frau gegenüber freien Lauf lässt (Vgl. Utami 2001: 168–169). Das lässt zum einen erneut darauf schließen, dass die Zeiten der heranwachsenden Shakuntala, die von heteronormativen Erwartungshaltungen ihr gegenüber geprägt waren, traumatisch auf ihre Entfaltung hinsichtlich ihrer *gender*-Fluidität gewirkt haben (Vgl. Utami 1998: 121 ff.). Zum anderen zeigt es, dass das zeitweise Aussetzen ihrer multi-Geschlechtlichkeit auch ein Aussetzen der Zeit und damit eine kohärente Selbsterzählung und eine Kontinuität ihres *genders* verhindert (Nünning, Nünning 2004: 80). In beiden Werken wird die Frage nach der zeitlichen Einordnung und der Bedeutung der Zeit immer wieder thematisiert. Sie ist eng verknüpft mit Shakuntalas Unfähigkeit sich und ihr *gender* in ihrer Lebensgeschichte einzuordnen. Das zeigt sich in mehrfachen Erwähnungen des Nicht-Erinnerns und dem Nicht-Verständnis des Konzeptes der Zeit (Vgl. Utami 2001: 150, 167–168; Utami 1998: 121, 139, 143). In der Literatur wird der Geschlechtswechsel als ein Bruch der Kontinuität und damit eine Gefährdung für das gesamte Identitätsgebilde dargestellt. Ferner beinhaltet er eine potenzielle Spaltung in zwei Lebensgeschichten (Nach Nünning, Nünning 2004: 81). Die Frage nach der Einheit der Person wird sich sowohl in der Literatur als auch von Shakuntala selbst gestellt: „Apa yang membuat diri kita satu jika kita tidak bisa mengingat bagian-bagiannya?“⁶ (Utami 2001: 168, Nünning, Nünning 2004: 82). Da die Figur der Shakuntala sich nie in eines oder das andere Geschlecht wandelt, sondern meist von einer Art Abspaltung die Rede ist (Utami 2001: 151), kann

„[...] die Geschlechterdifferenz nicht als Gegeneinander, Nacheinander beziehungsweise Entweder-oder gedacht, sondern als Miteinander, als Koexistenz und Sowohl-als-auch, als Konstellation, die den Geschlechterdualismus aufruft und gleichzeitig aufhebt.“ (Nünning, Nünning 2004: 80),

gesehen werden.

Diese Aussage unterstützen außerdem Chun, Lipsitz und Shin (2013: 923) indem sie schreiben:

„No individual lives every aspect of his or her existence within a single identity category. Every person is a crowd, characterized by multiple identities, identifications and allegiances.“

⁶ Deutschsprachige Übersetzung: „Was lässt unser Ich eins sein, wenn sich die Teile nicht aneinander erinnern können?“ (Utami, Sternagel 2015: 180).

Zusammenfassend kann an dieser Stelle also festgehalten werden, dass der *gender*-Wechsel im Falle Shakuntalas nicht zwangsläufig eine inkohärente Lebensgeschichte bedeutet. Vielmehr ist ihre Lebensgeschichte hinsichtlich der Unterdrückung ihrer multi-Geschlechtlichkeit inkohärent bzw. wird sie dadurch gestört. Dies zeigt sich durch ihre Erinnerungslücken und einer damit einhergehenden Identifikationsproblematik. Diese Diskontinuität der Figur Shakuntala wird ebenfalls durch die schnellen Wechsel der Erzählzeiten verdeutlicht. Innerhalb Shakuntalas Textstellen, in denen sie als autodiegetische Erzählinstanz mit interner Fokalisierung erzählt, springen ihre Erzählungen zwischen der erzählten Gegenwart und Erinnerung an ihre Vergangenheit. Der Wechsel vollzieht sich oft innerhalb eines Unterkapitels und wird im Laufe ihrer Erzählung immer kurzweiliger. Beschrieben wird ein Zustand des Nicht-Erinnerns, welcher von der Vergangenheit auf die Gegenwart übergreifend erscheint.

2.3. Bedeutung des Traumas für Shakuntalas *gender*-Empfinden im Erwachsenenalter

Bestimmte Lebenserfahrungen werden eher weiblichen, andere eher männlichen Personen zugeschrieben, denn sie resultieren aus der gesellschaftlich-kulturell festgesetzten und erwarteten Lebenssituation von Männern und Frauen (Nünning, Nünning 2004: 89–90). Hinsichtlich der untersuchten Figur der Shakuntala ist dieser Ansatz bedeutsam, denn die Suche nach *gender*-spezifischen Merkmalen kann hier durch ein potenzielles Identitätstrauma gestört werden. Denn:

„Neuere theoretische Modelle sehen den Zusammenbruch des Ichs im Trauma sowie dessen Auswirkungen auf die Bildung der Selbst- und Objektrepräsentanzen im Zentrum des traumatischen Geschehens.“ (Heigl-Evers, Kruse 1991:122).

Interessant ist zu beobachten, dass Shakuntalas Unsicherheiten der zeitlichen Einordnung ihrer selbst weitestgehend auf die Erfahrungen ihrer Kindheit begrenzt sind. Beschrieben wurde diese Verknüpfung bereits im vorangegangenen Unterpunkt. Im Erwachsenenalter fragt sie sich hingegen nur noch selten, was die Zeit eigentlich bedeutet. Ausnahmen bilden hier neue Situationen, die sowohl durch einen Orts- als auch einen Zeitwechsel eingeleitet werden. Beispielsweise kann ihr Umzug nach New York City angeführt werden. Shakuntala erhält ein Stipendium, um in New York City für zwei Jahre Tanz zu studieren.

Eingeleitet wird diese Beschreibung des erlebten Fluges durch eine, aus Schilderungen der Kindheitserinnerungen bekannte, Infragestellung der verstrichenen Zeit. Bereits im ersten Satz sagt sie aus, dass auch die Zeit etwas sei, was man nicht begreife. Die Reisezeit von Jakarta nach New York City hat sie wie folgt wahrgenommen:

„Dan waktu memang suatu hal yang tidak masuk akal Sebab aku berada dalam pesawat lebih dari dua puluh empat jam, tetapi tiba di Amerika Serikat pada hari yang sama. Bukankah aku berangkat hari Kamis, dan bukankah ini juga Kamis? Bumi adalah sesuatu yang bulat dan ajaib.“⁷ (Utami 1998: 143).

Diese Schilderung der verstrichenen Zeit kann als wenig strukturiert, als frei interpretiert und fast als ein naives Zeiterleben gelesen werden. Dies sind alles Eigenschaften, die gesellschaftshistorisch eher weiblichen Personen oder Kindern zugeschrieben werden (Vgl. Stewen 2007: 244, Wiyatmi, Suryaman, Swatikasari 2016: 282). Auf textueller Ebene erscheinen die Abschnitte zwischen Kindheit und Gegenwart als strikt voneinander getrennt. Allerdings zeigen sich in Shakuntalas Aussagen als Erwachsene immer wieder Anzeichen für eine Verschleppung der kindlichen Weltansicht in das Erwachsenenalter. Neben dem Spiel mit einer Puppe (Vgl. Utami 1998: 125), spickt sie auch ihre Erzählungen oft mit kindlich konnotierten Anmerkungen, wie „[...] (aku sering keliru mengucapkannya sebagai sembeli).“⁸ (Utami 1998: 153), oder:

„Jika orang itu membuka baju, tentulah perutnya seperti arloji plastik bening switchswatch yang bisa kita simak denyut sekrap san tuasnya. Lalu proses pemisahan sari makanan dan tinja, tanpa tercium baunya.“⁹ (Utami 1998: 143).

Diese Textstellen könnten erneut ein Hinweis auf ihr in der Vergangenheit erlebtes Trauma sein, denn ihre Gedanken und Aussagen verhalten sich konträr zueinander. Einerseits trifft sie Aussagen, die scheinbar von einem Menschen, welcher sich in einer ödipalen Lebensphase befindet getroffen werden und die immer sexuell oder wenigstens

⁷ Deutschsprachige Übersetzung: „Auch die Zeit ist etwas, das man nicht begreift. Ich war über vierundzwanzig Stunden mit dem Flugzeug von Jakarta aus unterwegs, kam aber am selben Tag in den Vereinigten Staaten an. Ich war am Donnerstag abgeflogen, jetzt war aber immer noch Donnerstag! Die Erde ist rund und voller Merkwürdigkeiten.“ (Utami, Sternagel 2007:132).

⁸ Deutschsprachige Übersetzung: „[...] (ich höre aus dem Begriff Zölibat immer das Wort „Sembelit“ heraus, das Verstopfung bedeutet).“ (Utami, Sternagel 2007:142).

⁹ Deutschsprachige Übersetzung: „Wenn sich so ein Mensch auszieht, dann sieht sein Bauch bestimmt aus wie eine durchsichtige Swatch-Uhr, an der man die Schrauben und Hebel beobachten kann, auch, wie Speise und Kot voneinander getrennt werden, ohne dass man etwas riecht!“ (Utami, Sternagel 2007:132).

körperlich konnotiert sind. Andererseits scheint sie über einen ausgeprägten Verstand zu verfügen, der emotional hochsensibel und historisch korrekt beurteilen kann. Diese Ambivalenz innerhalb der Figur zeigt nicht unbedingt eine stärkere männliche oder weibliche Ausprägung, sondern vielmehr eine Hemmung der Entwicklung der Figurenidentität und eine damit einhergehende inkohärente *gender*-Identität. Diese These generiert sich aus dem Nicht-Erinnern spezifischer *gender*-bezogener Kindheitserlebnisse und resultiert in einem Zwiespalt ihrer *gender*-Identität im Erwachsenenalter. Verdeutlichend wirkt dies auf Rezipient:innenebene mittels der sprunghaften Schilderung von Präsens und Vergangenheit.

Die sowohl räumliche als auch zeitliche Analyse der Textstellen rund um die Figur Shakuntala hat verdeutlicht, dass es sehr schwer ist, Shakuntalas Figur einer *gender*-Konnotation zuzuschreiben. Beide Analysen bestätigen das Bild einer *gender*-fluiden Person, die sich innerhalb eines Spektrums bewegt und mal mehr, mal weniger offensichtlich einem *gender* zugeordnet werden kann. Die Analyse hat aber gezeigt, welche intensive Auseinandersetzung mit ihrer multi-*gender*-Persönlichkeit die Figur durchlaufen hat und wie eine graduelle Akzeptanz ebendieser Persönlichkeit sich sowohl auf textlich-informativer als auch auf narratologischer Ebene einordnen lässt. Der folgende Abschnitt knüpft an die bis hierhin gewonnene Erkenntnisse an und wird in einem abschließenden Teil in einer Bewertung der berühmten Szene zwischen Laila und Shakuntala münden.

2.4. Facettenreichtum der Erzählinstanz

Durch beide bis hier angewandten Analysestrategien ergaben sich hinsichtlich der Ambivalenz der Figur begrenzt neue Ansichten. Vielmehr verdeutlichen beide Abschnitte die bereits zu Beginn dieser Arbeit angesprochene Vermutung einer inkohärenten Figur. Der nun folgende Abschnitt versucht diese Annahme infrage zu stellen und die bisher gewonnenen Einsichten weiter auszubauen.

Das schon intensiv erlebte und in den vorherigen Abschnitten durch einige Textstellen verdeutlichte Gefühl der ambivalenten Figur der Shakuntala, kann auch auf einer unzuverlässigen Erzählweise fußen. Diesen Ansatz unterstützt Nünning, beziehend auf Booth (1961: 304):

“(…) unreliable narration is a kind of dramatic irony in which a narrator tells a story while the reader recognizes the unreliability of the story as well as the faults and flaws of the narrator.” (Nünning 2015: 5).

Diese Fehler und Schwierigkeiten, oder besser gesagt, diese zugeschriebene Unzuverlässigkeit der Erzählinstanz, ist im Falle Shakuntalas unwiderlegbar. Die Frage nach einer der Erzählinstanz unterstellten Unzuverlässigkeit durch die Rezipient:innen ist in der Literatur vielfältig untersucht worden. Unzuverlässigkeit bezieht sich hier nicht nur auf eventuelle Falschaussagen zu Fakten innerhalb der erzählenden Welt, sondern auch auf Unstimmigkeiten des Handelns, Denkens oder Fühlens der Figur im Rahmen der Geschichte (Nünning 2015: 10). Die scheinbare Unzuverlässigkeit ist keine Eigenschaft der Figuren, sondern sie wird ihnen seitens der Rezipient:innen zugeschrieben (Nünning 2004: 155). Das lässt wiederum darauf schließen, dass die Unzuverlässigkeit stark variabel ist und sich in Abhängigkeit mit den jeweiligen Lesenden des Textes ergeben. Nun soll sich der Frage, welchen Stellenwert eine potenzielle Unzuverlässigkeit der Figur Shakuntala hinsichtlich der Glaubwürdigkeit ihrer multi-*gender*-Persönlichkeit hat, gewidmet werden. Nünning und Nünning (2004: 157–159), geben eine hilfreiche Kategorisierung, indem sie die im Folgenden auf den Erzähltext angewendeten Aspekte zur Funktion der unzuverlässigen Erzählinstanz vorschlagen.

2.4.1. Hinterfragen konventioneller Rollenvorstellungen

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt, zeigt die Figur der Shakuntala häufig Verhaltensweisen auf, die als eine Verdrängungsstrategie oder als Folge eines traumatischen Erlebnisses gedeutet werden können. Allerdings erzeugt eine weitere Textstelle den Eindruck, dass die Figur ihre Vergangenheit auch auf allgemeinere, nicht nur individuell geltende Rollenvorstellungen scharf kritisiert. In *Saman* erleben wir eine Szene aus Shakuntalas Perspektive erzählt, die ein Gespräch der vier Freundinnen Cok, Yasmin, Laila und Shakuntala situiert. Die vier Freundinnen sind hier im Begriff eine Liste mit allen Menschen, die sie als ihre Feinde ansehen, aufzusetzen. Während ihre Freundinnen die Lehrer und Männer im Allgemeinen als ihre größten Feinde sehen, argumentiert Shakuntala damit, dass ihre Eltern, im Speziellen ihr Vater der größte Feind

sei, denn er sei “[...] guru, orangtua, sekaligus laki-laki!”¹⁰ (Utami 1998: 152). Dabei ist interessant zu bemerken, dass Shakuntala nicht diejenige ist, die das Kriterium *Mann*-zwingend mit in die Kategorisierung aufnehmen will. Für Shakuntala ist der *Feind* zielgerichteter, denn sie sieht ihren Vater als ein alleinstehendes Individuum, welches sie für ihren Schmerz verantwortlich macht. Diese Stelle lässt darauf schließen, dass Shakuntala zwar generelle *gender*-Normen anerkennt, allerdings das Konzept der gesellschaftlichen Auffassung eindimensionaler Männlichkeit ablehnt. Ein weiteres Beispiel, das auf die Hinterfragung gesetzter Rollenvorstellungen schließen lässt, ist ein Abschnitt aus einem Dialog zwischen Shakuntala und Laila. Sie unterhalten sich über Shakuntalas ersten penetrativen Geschlechtsverkehr und Shakuntala gibt an, keine Schmerzen gehabt zu haben, denn sie habe nie ein Trauma erlebt. In einem späteren Teil des Abschnitts stellt sich heraus, dass mit diesem Trauma der Vaginismus gemeint ist. Sie selbst sieht sich als „[...] das andere Extrem [...]“ zum Vaginismus (Utami, Sternagel 2007: 119). Nun gibt es aber, wie bereits besprochen, eindeutige Hinweise auf eine Traumatisierung Shakuntalas. Allerdings könnte sich ihre Aussage durchaus auch als wahr erweisen, denn ein sexuelles Trauma kann sich natürlich auf einem Spektrum bewegen. Nachdem Laila und Shakuntala über erste Erfahrungen bezüglich des Geschlechtsverkehrs feixen, rät Shakuntala ihrer Freundin dringend davor ab, Sex zu haben (Utami 1998: 130), was darauf hindeutet, dass ihre Aussage widersprüchlich und damit unglaubwürdig ist.

Shakuntalas Ablehnung konventioneller Rollenvorstellungen ist zwar existent allerdings nicht allumfassend. Würde sie eine genderlose Vorstellung der Gesellschaft vertreten, wäre ihre Kritik an eben dieser allgemeiner gerichtet und würde sich nicht auf einzelne Individuen, wie ihren Vater oder Sihar, Lailas Liebhaber, beschränken. Vielmehr kann hier interpretiert werden, dass es sich bei Shakuntalas Abneigung gegen einzelne Männer um eine exklusive, die männlich Konnotiertes ablehnt, handelt, das *gender Mann* allerdings kaum kritisiert.

2.4.2. Narrative Inszenierung der Beziehung zwischen den Geschlechtern

Wie nun schon durch einige vorangegangene Analysepunkte klar wurde, kann die Figur der Shakuntala nicht im Vergleich mit anderen oder mit einem allgemeinen Bild männlich

¹⁰ Deutschsprachige Übersetzung: „[...] Lehrer, Vater und gleichzeitig ein Mann!“ (Utami, Sternagel 2007:141).

konnotierter Personen stehen, sondern soll vielmehr auf die interne Schlüssigkeit ihrer multi-gender-Persönlichkeit hin untersucht werden. Inwiefern Shakuntalas multi-gender-Persönlichkeit nun also in sich schlüssig ist und in welchen Punkten sie sich widerspricht soll in diesem Absatz besprochen werden. Ein Hinweis auf eine grundlegend heteronormative Strukturierung der Figur gibt es nicht viele, sie kommen eher punktuell auf, sind aber umso mehr aufschlussreich. Beispielsweise erwähnt Shakuntala in einer Beschreibung ihrer Wohnung in New York City, dass sie auch in Jakarta ähnlich beengt gewohnt habe und doch „[...] viele Monate keinen Freund [...]“ gehabt habe (Utami, Sternagel 2007: 135). Die Verwendung des Wortes ‘pacar’ ist in der indonesischen Originalausgabe gender-neutral (Utami 1998: 146). Allerdings wurde in der Übersetzung das im Deutschen männlich konnotierte Wort ‘Freund’ verwendet. Interessant ist hier zu beobachten, dass nicht etwa die schlussendlichen Rezipient:innen, sondern sozusagen eine weitere Instanz, nämlich hier der männliche Übersetzer, heteronormativen Ansichten der Gesellschaft unterliegt. Ein Hinweis auf die heteronormativen Gedankenstrukturen der Figur lässt sich eher in Aussagen, die andere Frauen betreffen, finden. So gibt es beispielsweise in der zwischen Laila und Shakuntala stattfindenden Unterhaltung über Sihars Frau, Hinweise auf strukturell-gesellschaftlich geformtes Gedankengut. Intan Paramaditha (2007: 70) machte eine ähnliche Entdeckung und schrieb: “[...] their [Shakuntalas und Lailas] affinity is placed in opposition with Laila’s rivalry with Sihar’s wife.” Die Rivalität zu Sihars Frau lässt sich in den in heteronormativen Gesellschaften erzeugten Gefühlen von Eifersucht und Feindseligkeit zwischen Frauen begründen. Hier verhält sich Shakuntala konträr zu ihrer multi-gender-Persönlichkeit, indem sie traditionelle Verhaltensmuster durch ihre eher misogynen Aussagen unterstützt (Vgl. Utami 1998: 124). Des Weiteren kann eine gesellschaftlichen Standards folgende Tendenz hinsichtlich Shakuntalas Ansicht des Frauenkörpers festgestellt werden. Während des Besuches ihrer Freundin Laila, bereitet Shakuntala ihr eine warme Milch, um sie zu beruhigen. Sie fügt hinzu, dass Laila eine Diät einhalten sollte, denn sie zeige bereits den Ansatz zum Dickwerden (Vgl. Utami 1998: 120). Diese Textstelle könnte für ein durch den *male gaze* (Vgl. Nünning, Nünning 2004: 36, nach Mulvey 1975: 11) internalisiertes Frauenbild stehen. Zugegebenermaßen ist die Auswahl der hier genannten Textstellen weniger plakativ, dennoch zeigen sie eine Tendenz zur Ungereimtheit innerhalb der Figur. Sie beweisen nicht, dass sich Shakuntalas Figur eher männlich oder weiblich konnotierten Eigenschaften zuschreiben lässt, zeigen aber, dass sich ihre multi-gender-Persönlichkeit nicht vollständig von heteronormativen Strukturen loslösen kann. Auch in der Analyse der Figur als Erzählinstanz, lässt

sich eine Ausgewogenheit der *gender*-Verhältnisse verzeichnen. Es kann also festgehalten werden, dass die Figur der Shakuntala bis hierhin als multi-*gender*-Persönlichkeit ohne strikte weibliche oder männliche Konnotation gelesen werden kann. Im Folgenden und abschließenden Teil dieser Untersuchung werden diese Erkenntnisse infrage gestellt und eine perspektivische Neuinterpretation der Figur vorgeschlagen.

2.5. Laila und Shakuntala – Feministische Ansatz oder versteckte Heteronormativität?

Die Interpretation der Verführungsszene zwischen Shakuntala und ihrer langjährigen platonischen Freundin Laila wurde in der Literatur von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet. Kris Budiman stellt sich in seinem Beitrag *Dari Saman ke Larung* die Frage, welche sexuelle Orientierung Shakuntala zuteil wird (Budiman 2003: 11). Er einigt sich nach einer kurzen Observierung einiger Textstellen auf die Kategorie einer bisexuellen, androgynen Frau. Er definiert Shakuntalas Position gegenüber Laila als die einer im Gegensatz zur Männlichkeit stehenden Helferin, die Laila ihre Lust am eigenen Körper zeigt (Budiman 2003: 12). Dieser Einordnung stimmt auch Intan Paramaditha in ihrem Beitrag *Tracing the White Ink* zu. Sie führt ihr Argument zusätzlich aus in dem sie schreibt: “Shakuntala does not take or demand from Laila; her intention is merely to provide the experience for Laila to love her own body.” (Paramaditha 2007: 75).

Generell wird in den einschlägigen Analysen viel über Shakuntalas sexuelle Orientierung spekuliert. Einige ordnen sie als eine bisexuelle Frau ein, andere beschreiben sie als eine lesbische Frau (Paramaditha 2007: 75; Fahrudin, Angelianawati 2019: 6). Warum diese Ansätze problematisch sind und wie eine *gender*-orientierte Analyse hier ein zielgerichteteres Vorgehen verspricht, wird im folgenden Abschnitt erläutert.

Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass gerade im Falle der hier zu analysierenden Szene eine Unterscheidung in *sex*, *gender* und *sexuality* vorgenommen werden muss. Vorangegangene Arbeiten haben sich nicht oder ungenügend mit dieser Unterteilung beschäftigt und Shakuntala fälschlicherweise ausschließlich nach ihrem biologischen Geschlecht (*sex*) und ihrer Sexualität (*sexuality*) versucht einzuordnen. Nun muss dazu gesagt werden, dass sowohl die *gender*-Forschung als auch die *gender*-orientierte Narratologie damals noch nicht so weit fortgeschritten war wie heute und den Kritiker:innen entsprechendes Vokabular eventuell fehlte. Gerade deshalb ist es aber wichtig, jetzt eine

engere Definition anzuführen, denn die Szene beschreibt nicht nur den erzählten Höhepunkt Shakuntalas Sexualität, sondern lässt auch eine produktive Interpretation hinsichtlich der multi-*gender*-Konstruktion der Figur zu.

Besonders ist an der Szene, dass sie von zwei Erzählperspektiven, nämlich aus der Lailas und Shakuntalas, an unterschiedlichen Stellen des Buches geschildert wird (Vgl. Utami 2001: 145–149, 169–173). Von Shakuntalas Version erfahren die Rezipient:innen bereits von Laila, dass sich eine sexuelle Spannung zwischen den beiden aufbaut. Shakuntalas Beschreibung der Szene ist deutlich expliziter, wird aber typischerweise wieder stark semantisiert. Gleich zu Beginn ist es interessant zu bemerken, dass die Erzählinstanz, hier als die Figur der Shakuntala, das Wort an Laila und nicht mehr an eine:n unbestimmte:n Leser:in richtet. Diese Form der Ansprache wurde in vorherigen Textabschnitten nicht gewählt. Das lässt eine Zentralisierung des Blickes vermuten und generiert einen sehr persönlichen Raum, der nur die beiden umfasst. Die Rezipient:innen werden nicht mehr direkt angesprochen, sondern nehmen eher eine voyeuristische Rolle ein. Die Szene spielt nach einer erneuten Niederlage Lailas nachdem Sihar sie wieder einmal versetzt hat. Shakuntalas Einstellung gegenüber Sihar ist an diesem Punkt der Geschichte zu einer negativen herangereift. Bereits in *Saman* werden die Einleitungen zu ihren Textstellen graduell feindseliger ihm gegenüber (Vgl. Utami 2001: 130, 134), in der hier beschriebenen Szene sind ihre Gedanken und ihre wörtliche Rede dann fast deckungsgleich (Vgl. Utami 2001: 170). Shakuntala wirkt in dieser Szene mächtiger als Laila. Das zeigt sich vor allem durch die von Shakuntala ausgehende Bevormundung Lailas, indem sie (Shakuntala) Laila auffordert ihren Mund zwecks einer Inspektion dessen zu öffnen (Vgl. Utami 2001:171). Dieses Machtverhältnis baute sich bereits in *Saman* auf und entwickelte sich in *Larung* weiter. So verhält sich Shakuntala gegenüber Laila zu Beginn der Diskussion um Sihars Machenschaften eher wie eine Mutter, die sich um ihr Kind kümmern will und sie bedingungslos unterstützen möchte (Vgl. Utami 2001:171). Im Laufe der sich entfalteten Geschichte entwickelt sich diese Mutter-Kind-Dynamik allerdings weiter. Shakuntalas Bemerkungen werden ironischer: „Istrinya itu kalau berak juga minta ditunggi, ya?“¹¹ (Utami 1998: 124), und durch einen sexuell-verspielten Unterton aufgelockert, sodass die Beziehung eher an eine Schwesternbeziehung erinnert. Nach Nünning

¹¹ Deutschsprachige Übersetzung: “Und wenn sie mal aufs Klo geht, muss er dann vielleicht auch vor der Tür warten?“ (Utami, Sternagel 2007:115).

und Nünning kann diese Schwesternbeziehung als besonders produktiv eingestuft werden, denn sie kann sowohl gleichgeschlechtliche Anziehung als auch gegenseitige Verantwortung bedeuten (Nünning, Nünning 2004: 116). Oftmals steht in solch einer literarischen Schwesternbeziehung ein Mann im Zentrum des Konfliktes, der einen Widerspruch zum eigentlichen Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung darstellt. Laila hatte zum Zeitpunkt des Geschehens noch keinen penetrativen Sex. Das positioniert sie innerhalb ihres Freundinnenkreises in einer untergeordneten Position, denn die anderen Frauen haben ein aktives Sexleben (Vgl. Utami 2001: 134). Shakuntalas Position als Mutter, Mentorin und ältere Schwester, die Laila belehrt, beschreibt das Machtverhältnis der beiden zu Beginn der Szene (Vgl. Utami 2001: 170).

Bis zu diesem Punkt stimmt die Interpretation dieser Szene mit der allgemeinen Haltung der Sekundärliteratur überein. Sowohl die Position Shakuntalas als auch die Lailas sind weiblich konnotiert und folgen den Mustern einer freundschaftlichen Schwestern-Dynamik. Allerdings ändert sich diese Dynamik schlagartig, als Shakuntala ihre männliche Seite zum Vorschein bringt. Für Laila ist dieser Moment erschreckend und verängstigend: „Namun, air mukanya telah berubah. Tiba-tiba saya manjadi takut. Sebab pada matanya saya melihat mata Sihar.“¹² (Utami 2001: 146), und:

„Namun, dengan demakin takut saya manyadari bahwa padanya saya melihat apa yang saya senangi dari laki-laki, dari Sihar, dari Saman. Postur yang tegap, kulit yang gelap, rasa humor, sikap mengayomi.“¹³ (Utami 2001: 147).

Auch wägt sie ihre Verwirrung innerlich ab: „Dan orang ini belum pernah mengkhianati saya selama lebih dari dua puluh tahun.“¹⁴ (Utami 2001: 147). Laila erfährt durch Shakuntalas *gender*-Wechsel einen überraschenden Moment, was sie ihre komplette Sexualität infrage stellen lässt. Sie erkennt in ihrer Freundin das für sie geltende Idealbild eines Mannes, ist sich aber ihrer Gefühle unsicher.

Stark männlich konnotierte Gestiken Shakuntalas, wie bspw. ihr Räuspern mit einem „[...] tiefen männlichen Ton [...]“ (Utami 2015: 160), sowie eine Aufforderung zum

¹² Deutschsprachige Übersetzung: „Aber ihr Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Auf einmal bekam ich Angst. Denn in ihren Augen erkannte ich Sihars blick.“ (Utami, Sternagel 2015:160).

¹³ Deutschsprachige Übersetzung: „Während mich zunehmend Angst überkam, entdeckte ich an ihr das, was ich Männern wie Sihar oder Saman mochte. Die kräftige Gestalt, die dunkle Haut, den Humor, die Haltung des Beschützers.“ (Utami, Sternagel 2015:161).

¹⁴ Deutschsprachige Übersetzung: „Und sie hatte mich in den mehr als zwanzig vergangenen Jahren nie enttäuscht. Nie im Stich gelassen.“ (Utami, Sternagel 2015:161).

Tanz und ein damit einhergehender Befehlston, lassen auf eine Dynamik des Verführens schließen (Vgl. Utami 2001: 147). Diesen Eindruck verstärkt außerdem das bereits erwähnte Mentorin/jüngere Schwester-Konstrukt ihrer Beziehung.

Eine fast konträre Einordnung ergibt sich aus der Analyse der Szene aus Shakuntalas Sicht.

Auch hier herrscht die Dynamik der Mentorin/jüngere Schwester, allerdings wirkt sie durch eine Akzentuierung der Mutter/Tochter-Dynamik weicher und einfühlsamer. Dies wird in den Textstellen deutlich in denen Shakuntala Laila beispielsweise eine Milch erwärmt oder im inneren Monolog ihre Sorgen Laila betreffend formuliert (Vgl. Utami 2001: 170).

Wie auch schon in den vorherigen Kapiteln beschrieben, signalisiert der Tanz im Falle Shakuntalas eine aktive und intensive Auseinandersetzung mit ihrer *multi-gender*-Identität. In diesem Textabschnitt erfahren beide Figuren eine explizite Konfrontation mit ebendieser. Shakuntala weist nach dem Tanz männlich konnotierte Merkmale auf: „‘Aku nggak punya kelenjar susu, aku cuma punya otot dada.’“¹⁵ (Utami 2001: 172), sie reißt sich das T-Shirt vom Leib und schwitzt (Vgl. Utami 2001: 172). Doch zeigt sie in ihrem Verhalten eine eher mit Weiblichkeit assoziierte Emotionalität und Weichheit. Sie fühlt Lailas Schmerz und möchte ihn mit ihr teilen: „Seperti kepahitan dari tumpukan kekecewaan yang kamu coba sembunyikan. [...] Dan aku tidak pergi.“¹⁶ (Utami 2001: 172–173).

Die bisherigen Analysen der Szene sahen als Hauptmotivation Shakuntalas eine Vermittlung der Liebe für den eigenen Körper an Laila (Budiman 2003: 8). Diese Motivation ist nachvollziehbar und geht aus dem Ende des Textes, in dem Shakuntala angibt Laila erst dann gehen zu lassen, wenn diese ihren eigenen Körper erfahren hat und ihr die Vorzüge der Selbstbefriedigung näher gebracht wurden, hervor (Vgl. Utami 2001: 172–173). Dieser Ansicht soll hier also zugestimmt werden.

Was allerdings fraglich ist, ist der Weg der zu diesem eher weiblich konnotierten Lehrauftrag geführt hat. Denn Shakuntalas Vorgehensweise zur Erreichung ihres ‚Ziels‘, weist stark männlich konnotierte Merkmale auf. Vor allem sind hier die bestehenden Unter-

¹⁵ Deutschsprachige Übersetzung: „‘Ich habe keinen Busen, da sind nur Muskeln.’“ (Utami, Sternagel 2015:185).

¹⁶ Deutschsprachige Übersetzung: „Der Schmerz über Enttäuschungen, die du zu verbergen versuchst. [...] Ich bleibe bei dir, verlasse dich nicht.“ (Utami, Sternagel 2015:186).

schiede in der Machtverteilung aufzuführen, die zusammen mit einem temporären physischen Wandel zu nicht nur einem Mann, sondern zu genau den Männern, von denen Laila abhängig ist, manipulativ verführend wirken. Diese Szene ist maßgeblich für den Eindruck der Inkohärenz der Figur Shakuntalas, denn sie steht stellvertretend für das grundlegende Problem der Konstruktion dieser Figur – ihre schlussendliche und universale Unterlegenheit den heteronormativen Gesellschaftsstrukturen. Denn wäre die Figur Shakuntalas ausschließlich *multi-gendered* und nicht heteronormativ konstruiert, dann könnte das Ziel zwar immer noch eine Befreiung Lailas von deren Ketten der sexuellen Unterdrückung sein, allerdings würde sich der Weg zur Vollendung dieser Rettungsaktion nicht durch grenzüberschreitendes Verhalten und Retraumatisierung der ältesten Freundin auszeichnen. Diese sich hier zeigende Unglaubwürdigkeit der Figur, knüpft an die bereits diskutierte Funktionserläuterung der Unzuverlässigkeit an. Hier zeigt sich eine erzählerische Inszenierung der Konsequenzen, die sich aus der Beschränktheit des weiblichen Handlungsspielraums ergeben (Nach: Nünning, Nünning 2004: 159).

In dieser Szene vereinigen sich somit alle Kritikpunkte hinsichtlich der Frage um die ausschließende *multi-gender*-Persönlichkeit Shakuntalas: Die Aneignung und Übertragung des eigenen Traumas (indem sie sich selbst zu dem macht, was sie verabscheut: den Inbegriff eines Patriarchen) und die Glaubwürdigkeit und die damit einhergehende Diskontinuität der Figur. Ausgehend von den vorherigen Ergebnissen der Analyse ist es an diesem Punkt fraglich, inwiefern diese Szene die vorher so nonbinär gehaltenen Figurenmerkmale relativiert.

3. Fazit

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die *gender*-orientierte Narratologie und vor allem die Akzeptanz ebendieser noch relativ jung und so ist es nachvollziehbar, dass die Resultate dieser Arbeit auf aktuelleren Ergebnissen der Literaturwissenschaft beruhen und demnach auch eine weiterführende Kritik äußern dürfen. Die hier geübte Kritik steht relativ alleine, denn die Beurteilungsschwerpunkte der meisten Abhandlungen der beschriebenen Szene lagen eher auf ihrer relativen Fortschrittlichkeit (Vgl. Bandel: 2005). Wie auch die hier analysierten Werke, erschienen die meisten dazugehörigen akademischen Abhandlungen ungefähr zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur 2000er-Wende. Selbst Ayu Utami äußerte sich bereits vor sieben Jahren zur Aktualität ihrer Werke und gab an, dass die beiden Titel *Saman* und *Larung* die Basis ihres literarischen Schaffens darstellen und die darin vorkommenden wichtigen Themen und Motive im stetigen Wandel stehen (Michalik, Budianta 2015: 41).

Die hier im Laufe der Analyse erworbenen Ergebnisse spiegeln also eine Kritik wider, die sehr punktuell und detailorientiert ist. Allerdings befasst sie sich auch mit einem Thema, welches im Gesamtdiskurs um renommierte Autor:innen nicht zu übersehen ist: Der wirklichen Aussage des Textes und der Schlüssigkeit der darin vorkommenden Figuren. Trotzdem ist es so, dass nun mal auch Autor:innen Opfer ihrer Umstände sind und es sich als überaus schwierig gestalten kann, Figuren, die heteronormativen Strukturen nicht folgen, glaubwürdig zu konstruieren. Diese Schwierigkeiten ergeben sich aus nachvollziehbaren Gründen aus den herrschenden gesellschaftlichen Gegebenheiten, in welchen Heteronormativität traditionell vorherrschend ist. Die Romane *Saman* und *Larung* sind zwar von einer indonesischen Frau geschrieben worden und setzen sich mit den Problematiken indonesischer Frauen auseinander, doch fällt schnell auf, dass sie sowohl inhaltlich als auch auf Autor:innenebene stark liberal-konservativ konnotiert sind. Ayu Utami wurde in Bogor, also in der Nähe von Jakarta geboren und wuchs dort auf (Aveling 2007: 11). Die Tatsache, dass die Zentralisierung Jakartas nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell ein Problem hinsichtlich Inklusion und Intersektionalität spielt, fällt schon seit einiger Zeit schwer ins Gewicht (Budiman 2017: 13). Die von Ayu Utami beschriebenen Themen drehten sich um Probleme, wie sexuelle Beziehungen, Politik, Umweltfragen und institutionelle Religion – alles Sorgen einer reichen, liberalen Elite der späten New-Order-Generation (Aveling 2007: 13). Die Frage nach der Repräsentation

möglichst vieler Gesellschaftsgruppen und sozialer Schichten ist so aktuell wie nie und zeigt sich vor allem in den Ergebnissen dieser Debatte: der zeitgenössischen Literatur. So wie 1998, zu Beginn der *Reformasi*-Ära, vor allem Romane von Schriftsteller:innen gegenwartsnahe Debatten repräsentierten und den Aufbruch zu neuen gesellschaftskritischen Ufern bedeuteten, so finden sich heute deutlich diversere Themen und Menschen im Fokus der Aufmerksamkeit wider. Manneke Budiman schreibt dazu:

“The works of the post-1998 Indonesian women writers, [...] are not revolutionary, in the sense that they do not prose a radical break from the New Order’s dominant ideology of unity, or expose its repercussions in relation to gender, class, or ethnicity [...]” (Budiman, 2015: 153).

Eine gewisse Zurückhaltung in den Werken der früheren Autor:innen ist also unverkennbar – und wurde auch durch die vorangegangene Diskussion mit den Werken Ayu Utamis belegt. Auch Autor:innen, denen einige Stimmen eine besonders außerordentliche Darstellung diverser Figuren geloben, sind bei genauerem Hinschauen Opfer ihrer heteronormativen Umstände.¹⁷ So beispielweise in Eka Kurniawans Titel *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Die als wunderschön und gleichzeitig wagemutig beschriebene Kämpferin Iteung (Kurniawan 2014: 50), wird dem männlichen Helden der Geschichte eher als Mittel zum Zweck seiner Figurencharakterisierung zur Verfügung gestellt, als für das zu stehen, was sie auf Ebene der bloßen Textaussage darstellen soll: nämlich eine weibliche Figur, die mit Stereotypen bricht. Oder um es mit den Worten Jackson Arns auszudrücken: “Iteung is typical of Kurniawan’s female characters: she’s extraordinary in every way except her relationship with the male protagonist.”¹⁸

Abschließend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der Analysen in dieser Arbeit beide anfänglichen Eindrücke bestätigt haben. So kommen der Figur gleichermaßen weiblich und männlich konnotierte Eigenschaften zugute wie sie auch in sich diskontinuierlich strukturiert ist. Die Vergangenheit der Figur hat einen traumatischen Einfluss auf ebendiese, welcher allerdings nicht als negativ gewertet werden sollte. Vielmehr begünstigte das Trauma eine scheinbar in sich gefestigte und entkrampfte Bildung einer multi-gender-Persönlichkeit. Die Figur der Shakuntala lehnt Männer nicht ab, sondern das nach

¹⁷ <https://www.asymptotejournal.com/criticism/eka-kurniawan-vengeance-is-mine-all-others-pay-cash/>, gesehen: 05.09.2021.

¹⁸ <https://www.asymptotejournal.com/criticism/eka-kurniawan-vengeance-is-mine-all-others-pay-cash/>, gesehen: 05.09.2021.

gesellschaftlichen Normen verlaufende Konzept der Männlichkeit. Das zeigt sich an der Akzeptanz und Liebe, die sie dem Mann in sich entgegenbringt. Durch die zeitliche und räumliche Analyse wurde das Bild eines ausgewogenen Charakters unterstützt und belegt, dass die unterschiedlichen *gender* innerhalb der Figur Shakuntalas in einer Dichotomie stehen. Des Weiteren wurde festgestellt, welche narratologischen Unstimmigkeiten hintergründig für die Entstehung des Bildes einer un schlüssigen Figur sind. Hier wurde herausgefunden, dass die Figur sowie assoziativ auch die Autorin einer heteronormativen Gesellschaft unterliegen und nicht gänzlich frei von den Gegebenheiten eben dieser sind. Jedoch wurde vor allem der Facettenreichtum der Figur Shakuntala, welcher sich in einer multi-*gender*-Persönlichkeit ausdrückt, hervorgehoben.

Zukünftig wäre eine narratologische Herangehensweise für Titel, die nicht von westlichen Autor:innen geschrieben wurden ein potenzieller Arbeitsauftrag. Denn die Grundlagen zur Textanalyse speisen sich hauptsächlich aus den Analysen westlicher Werke. Erzähltextanalysen deutlich jüngerer Titel, wie beispielsweise der Kurzgeschichtensammlung *The Book of Jakarta* oder *Two Women in One House and other Stories* von Cynthia Hariadi, können spannende und produktive Inhalte vermitteln.

Festgehalten werden kann hingegen definitiv, dass sowohl *Saman* als auch *Larung* im historischen Kontext Indonesiens zur Zeit des Erscheinungsdatums der beiden Titel ihrer Zeit voraus und maßgeblich für die Entwicklung der indonesischen *queeren* Literatur waren. Vielleicht kann sogar angeführt werden, dass Ayu Utami als Reformasi-Autorin mit ihren Werken den Puls ihrer Zeit trifft, denn der Umbruch einer ganzen Nation, der Ruf nach Freiheit, aber auch die Unsicherheit bezüglich gesetzter Normen und Werte sind die hintergründigen Themen ihrer Schriften.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

Utami, A. (1998): *Saman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Utami, A. (2001): *Larung*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Utami, A., Sternagel, P. (2007): *Saman*. Angermünde: Horlemann.

Utami, A., Sternagel, P. (2015): *Larung*. Angermünde: Horlemann.

Sekundärliteratur

Andayani, A. (2019): *Representation of Nyi Roro Kidul in Myth, Legend, and Popular Culture*. In: *Anaphora: Journal of Language, Literary, and Cultural Studies*. Vol. 2, Nr. 1. S. 28–36.

Aveling, H (2007): *Indonesian Literature after Reformasi: The Tongues of Women*. In: *Kritik Kultura*, Vol. 8. S. 5–34.

Bohn, J. (2017): *Genderambivalenz und -dichotomie in Stifters „Brigitta“, „Zwei Schwestern“ und „Der Nachtsommer“*. In: *Germanistische Mitteilungen*, Vol. 43, Nr. 2. S. 133–148.

Bandel, K. (2005): *Heteronormalitas dan Falosentrisme Ayu Utami*. In: Jakarta: Kompas (2005). Auch verfügbar unter: <https://boemipoetra.wordpress.com/2010/08/14/vagina-yang-haus-sperma-heteronormatifitas-dan-falosentrisme-dalam-novel-ayu-utami/> (gesehen am: 23. September 2021).

Bandel, K. (2009): *Indonesische Literaturpolitik und wir*. In: *Orientierungen*, Vol.1. S. 68–88.

Budiman, M. (2003): *Dari Saman ke Larung, Menemukan Kembali Sisa-sisa Femininitas*, In: Jurnal Perempuan. Untuk Pencerahan dan kesetaraan, Vol. 30. S. 7–19.

Budiman, M (2015): *Emerging Women Writers in the Reformasi Period*. In: Michalik, Y.; Budianta, M. (Hgg.): Indonesian Women Writers. Berlin: regiospectra. S. 143–166.

Budiman, M. (2017): *Viewing the Nation from the City in Contemporary Indonesian Women's Writing*. Jakarta: University of Indonesia.

Chun, J. J.; Lipsitz, G.; Shin, Y (2013): *Intersectionality as a Social Movement Strategy: Asian Immigrant Women Advocates*. In: Signs, Vol. 38, Nr. 4. S. 917–940.

Fahrudin; Angelianawati, D. (2019): *Questioning Bourdieusian Symbolic Violence on Lesbian Characters in Ayu Utami's Saman and Djenar Mahesa Ayu's Nayla*. In: Indonesian Journal of English Language Studies, Vol. 5, Nr. 1. S. 3–10.

Genette, G. (1998): *Die Erzählung*. 3., durgesehene und korrigierte Auflage. Paderborn: Wilhelm Fink 2010.

Gildemeister, R.; Wetterer, A. (1992): *Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung*. In: Knapp, G.; Wetterer, A. (Hgg.): TraditionenBrüche. Entwicklungen feministischer Theorie. Freiburg: Kore. S. 201–254.

Heigl-Evers, A., Kruse, J. (1999): *Frühkindliche gewalttätige und sexuelle Traumatisierungen*. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, Vol. 40 Nr. 4. S. 122–128.

Kurniawan, E. (2014): *Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lanti, I.G.; Ebih, A., Dermawan, W. (2019): *Examining the Growth of Islamic Conservatism in Indonesia: The Case of West Java*. Singapur: S. Rajaratnam School of International Studies.

Marbehant, C. (2020): *Framing Gender Paradoxes in Indonesian Literature. The Story of Bawuk*. Leiden: Universiteit Leiden.

Michalik, Y.; Budianta, M. (Hgg.) (2015): *Indonesian Women Writers*. Berlin: regio-spectra.

Nünning, A.; Nünning, V. (2002): *Neue Ansätze in der Erzähltheorie*. Trier: WVT, Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Nünning, V., Nünning, A. (2004): *Erzähltextanalyse und Gender Studies*. Stuttgart: Metzler.

Nünning, V.; Nünning, A. (2010): *Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse*. Stuttgart: Metzler.

Nünning, V. (2015): *Unreliable Narration and Trustworthiness*. Berlin, München, Boston: De Gruyter.

Paramaditha, I. (2007): *Tracing the white ink: the maternal body in Indonesian women's writing*. In: *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 41, Nr. 2. S. 67–94.

Prakoso, T.; Khasanah, V. (2009): *Karya Sastra Perempuan: Analisis Awal Tentang Perang Gender*. In: *ATAVISME*, Vol. 12, No. 1. S. 77–82.

Stewen, Christian (2007): *Framing the children: Fantasie, Unschuld und Geschichte als Momente der Konstruktion von Kindheit im US-amerikanischen Spielfilm der Gegenwart*. In: Becker, A. R.; Hartmann, D.; Lorey, D.C.; u.a. (Hg.): *Medien – Diskurse – Deutungen*. Marburg: Schüren. S. 239–246.

Suwardi (2013): *Land Management, The Myth of Dewi Sri, and the Balance of Javanese Cosmology, an Anthropogeographic Overview*. In: *Indonesian Journal of Geography*, Vol. 45, Nr. 2. S. 158–170.

Weinberg, M. (1999): *Trauma – Geschichte, Gespenst, Literatur – und Gedächtnis*. In: Bronfen, E.; Erdle, B. R.; Weigel, S.: *Trauma*. Böhlau. S. 173–206.

Wiyatmi; Suryaman, M.; Swatikasari, E. (2016): *Dekonstruksi terhadap Kuasa Patriarki atas Alam, Lingkungan Hidup, dan Perempuan dalam Novel-Novel Karya Ayu Utami*. In: *Litera. Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Vol.5, Nr. 2. S. 281–291.

Internetquelle:

Arn, J.; Tucker, A. (2017): *Jackson Arn reviews Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash by Eka Kurniawan*. In: *New Directions* (2017). <https://www.asymptotejournal.com/criticism/eka-kurniawan-vengeance-is-mine-all-others-pay-cash/> (gesehen am: 05. September 2021).

Ich versichere an Eides statt durch meine eigene Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, als solche kenntlich gemacht und mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur bedient habe. Insbesondere auch keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen benutzt. Ich habe die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht. Diese Versicherung bezieht sich auch auf die in der Arbeit gelieferten Zeichnungen, Skizzen, bildlichen Darstellungen und dergleichen. Die vorliegende schriftliche Fassung entspricht der Fassung auf dem eingereichten elektronischen Speichermedium.

Datum

Unterschrift
